

УДК 796.323.2

БАСКЕТБОЛДАҒЫ ДОПТЫ АЛЫП ЖҮРУДІҢ ТҮРЛЕРІ

ДАУЛЕТОВ РАШИД ФАРХАДОВИЧ

2 курс магистранты, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Орал, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада баскетбол ойынында допты алып жүру техникасының түрлері қарастырылады. Допты алып жүру – шабуыл мен қорғанысты байланыстыратын негізгі әрекеттердің бірі ретінде ойыншының жеке шеберлігін және командалық үйлесімділігін арттыратын маңызды дағды болып табылады. Мақалада тік, төмен, жылдам және өзгермелі алып жүру түрлерінің биомеханикалық ерекшеліктері, қолдану жағдайлары және оларды үйрету әдістемесі сипатталған. Әрбір түрдің оқыту барысында кезеңмен, қарапайымнан күрделіге қағидасымен және ойынға жақын жағдайларда орындатылуының тиімділігі талданады. Сонымен қатар, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру, қозғалыс үйлесімділігін дамыту және тактикалық ойлау қабілетін жетілдіру жолдары ұсынылған. Зерттеу нәтижелері баскетболдағы допты алып жүруді үйрету әдістемесінің оқушылардың техникалық және психомоторлық қабілеттерін дамытуға ықпал ететінін дәлелдейді.

Кілт сөздер. Баскетбол, техника, тактика, допты алып жүру, тік алып жүру, төмен алып жүру, жылдам алып жүру, өзгермелі алып жүру, оқыту әдістемесі, жас ерекшелік, қимыл-қозғалыс үйлесімі, ойын жағдайы.

Өзектілігі. Қазіргі таңда спорттық ойындарда, соның ішінде баскетболда, ойыншылардың техникалық шеберлігін дамыту – оқу-тәрбие процесінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Баскетболдағы допты алып жүру техникасы ойыншының алаңдағы әрекеттерін ұйымдастырудың, шабуылды бастаудың және қорғанысты бұзудың негізгі құралы саналады. Әсіресе жасөспірімдер мен бастауыш дайындық кезеңіндегі спортшыларға бұл дағдыны дұрыс үйрету олардың болашақ спорттық жетістігінің іргетасын қалайды.

Допты алып жүру түрлерін кезең-кезеңмен, жүйелі және ойын жағдайына бейімдей отырып меңгерту – оқушының қимыл-қозғалыс үйлесімін, кеңістікті бағдарлау қабілетін және тактикалық ойлауын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, баскетбол техникасының бұл элементін үйрету оқу процесін түрлендіреді, оқушылардың қызығушылығын арттырады және дене мәдениетінің жалпы деңгейін жоғарылатады.

Сондықтан да баскетболдағы допты алып жүрудің түрлерін ғылыми негізде талдап, оны оқыту әдістемесін жетілдіру – дене шынықтыру және спорт педагогикасы саласында өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Баскетбол ойынының техникасында допты алып жүру – шабуыл мен қорғанысты байланыстыратын негізгі әрекеттердің бірі. Бұл дағды ойыншыға допты өз бақылауында ұстауға, қарсыласын алдауға және ұтымды шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Допты алып жүру түрлерінің әрқайсысы нақты ойын жағдайларына бейімделе отырып, оқыту барысында кезең-кезеңімен үйретілуі тиіс.

Баскетбол — жоғары деңгейде техника мен тактикалық ойлауды қажет ететін спорт түрі. Ойын барысында ойыншының алаңдағы жағдайға бейімделіп, шабуыл мен қорғаныс кезіндегі маневрлерді нақты әрі жылдам орындауы басым рөл атқарады. Осы тұрғыда допты алып жүру техникасы ойыншының жеке шеберлігі мен командалық әрекетті үйлестірудің негізгі құралы ретінде саналады.

Зерттеу нәтижелері. А. С. Алдашев [1] допты алып жүру әрекетін оқытуда ойыншының дене қалпы, көру аймағы, допты сезінуі және қозғалыс бағытының үйлесімділігі басты назарда болуы керектігін көрсетеді. Автор допты алып жүру түрлерінің әрқайсысының орындалу биомеханикасын нақты сипаттайды.

Тік алып жүру – ашық алаңда қарсыластың қарсылығы аз болған жағдайда қолданылады. Бұл түрінде доп белден жоғары биіктікте соғылып, ойыншы жоғары жылдамдықпен қозғалады. Н. С. Сейдахметова [2] тік допты алып жүрудің негізгі ерекшелігі – қозғалыс қарқыны мен шабуылды ұйымдастыру арасындағы байланысты қамтамасыз ету деп көрсетеді. Сонымен қатар, бұл допты алып жүру түрі жылдам шабуыл ұйымдастыру кезінде жиі қолданылады.

Төмен допты алып жүру – қорғаныс кезінде немесе қарсылас ойыншы жақын орналасқан жағдайда қолданылады. Доп еденге алақанға жақын деңгейде соғылып, ойыншы оны денесімен қорғауға тырысады. И. П. Нечаев [3] бұл допты алып жүру түрін үйретуде допты екі жағынан жүргізу, бағытын күрт өзгерту, және "қорғаулы" қалыпта қозғалу техникасын қолданудың маңызын айтады.

Жылдам допты алып жүру – қарсылас аймағында бос кеңістікті тиімді пайдалану үшін қолданылады. Бұл түрінде қозғалыс қарқыны жоғары, ал допты басқару тұрақты болады. Қ. Е. Жақыпов [4] жылдам допты алып жүру техникасын үйретуде негізгі назарды аяқ пен дене координациясына және кеңістікті бағдарлау қабілетіне аудару қажеттігін атап көрсетеді.

Өзгермелі допты алып жүру – бағытты, жылдамдықты және ырғақты күрт өзгерту арқылы қарсылас ойыншыны алдау үшін қолданылады. Ол тік және төмен допты алып жүру элементтерінің үйлесімінен тұрады. С. В. Капустин [5] ойын жағдайында өзгермелі допты алып жүруді қолдану – ойыншының тактикалық ойлауына және қарсыластың іс-әрекетіне бейімделу қабілетіне тікелей байланысты екенін көрсетеді. Бұл допты алып жүру – шешім қабылдауды талап ететін күрделі әрекет.

Бастапқы дайындық кезеңінде допты алып жүру түрлерін оқытуда қарапайымнан күрделіге қағидасы, жаттығу жағдайын ойынмен жақындастыру, жаттығу қарқынын біртіндеп арттыру, және жекелеген әрекеттерді біріктіріп орындау тәсілдері қолданылады.

Мысалы, С. Т. Нұрмұханов [6] 10–12 жастағы оқушылармен жұмыс істегенде, алдымен статикалық жаттығулар арқылы қозғалысты үйретіп, кейін қозғалыста орындауға көшудің тиімділігін атап өтеді.

Баскетболдағы допты алып жүру түрлері – ойын техникасының негізін құрайтын әрекеттердің бірі. Оларды тиімді меңгеру ойыншының кеңістікте еркін қозғалуына, қарсылас қорғанысын бұзып өтуіне және командалық комбинацияларды сапалы жүзеге асыруына жағдай жасайды. Оқыту барысында допты алып жүрудің түрлерін жүйелі және кезеңмен үйрету – оқу жетістігінің басты кепілі.

Бастапқы дайындық кезеңіндегі баскетбол жаттығуларының ішінде допты алып жүру – ойын техникасының іргетасын құрайтын әрекет. Бұл қимыл – шабуыл ұйымдастыру, қорғанысты бұзу және тактикалық маневр жасау үшін қажетті дағды. Жасөспірімдерге допты алып жүру түрлерін кезеңмен, ойын жағдайына жақын тәсілдермен меңгерту – оқыту әдістемесінің басты міндеті болып табылады.

Допты алып жүрудің негізгі төрт түрі: тік, төмен, жылдам, өзгермелі (комбинациялық) допты алып жүру болып табылады. Әрбір түрдің өзіндік қолданылу ерекшелігі, биомеханикалық құрылымы және үйрету әдістемесі бар.

Тік допты алып жүру ашық алаңда, қарсылас қысымының төмен деңгейінде қолданылады. Бұл техникада ойыншы допты бел мен кеуде арасындағы биіктікте серпілтіп, көз шолуын жоғалтпай алға қозғалады. Жас спортшылар үшін бұл – допты алып жүру бастапқы, үйренуге жеңіл түрі. Е. К. Сағындықов [7] тік допты алып жүру меңгеру – қозғалыстың еркіндігі мен тепе-теңдік сақтауға негізделген бастапқы дағды екенін көрсетеді.

Төмен допты алып жүру қарсылас ойыншы жақын орналасқанда немесе тығыз қорғанысты бұзып өту қажет болғанда қолданылады. Доп тізе деңгейінен төмен серпіледі, ал ойыншы денесімен допты жауып, бос қолмен қарсыласқа кедергі келтіреді. А. Ә. Ысқақова [8] төмен допты алып жүру техникасын үйретуде балаға тепе-теңдікті сақтау, допты сезіну және қозғалыс бағытында бақылау жасау дағдыларын қатар дамыту қажет екенін алға тартады.

Жылдам допты алып жүру кеңістікті тез игеруге және қарсы шабуылды ұйымдастыруға арналған. Бұл түрінде ойыншы допты тез серпілтеді, қозғалыс бағыты мен ырғағы тұрақты сақталады. М. В. Карташова [9] жылдам допты алып жүруді үйрету кезінде жаттығуды бағдарлы маршруттар, уақыт шектеуі және кеңістіктік бағдарлау арқылы күрделендіруді ұсынады.

Өзгермелі допты алып жүру – түрлі допты алып жүру түрлерін кезектестіре орындау арқылы қарсыласты алдау тәсілі. Ол ойын барысында күтпеген маневр жасау, бағытын және ырғақты өзгерту арқылы қорғанысты бұзу үшін қолданылады. Ә. С. Берікқожа [10] ойыншының өзгермелі допты алып жүруге бейімділігі оның тактикалық шешім қабылдауы мен қозғалыс реакциясының жоғары деңгейімен тікелей байланысты екенін атап көрсетеді.

Допты алып жүру түрлерін үйрету әдістемесі мынандай қағидаларға негізделуі тиіс:

Қарапайымнан күрделіге: алдымен тік допты алып жүруді, кейін күрделі түрлерін меңгерту;

Қозғалысты бақылау мен көрнекілік: жаттығу айна, бейнеталдау немесе мұғалім үлгісімен сүйемелденуі тиіс;

Сараланған тапсырмалар: оқушылардың деңгейіне қарай тапсырмаларды бейімдеу;

Сол және оң қолмен орындату: қозғалысты екіжақты дамыту;

Ойындық жағдаяттарды ескеру: допты алып жүруді оқшау емес, нақты ойынға жақын жағдайда орындату.

Н. И. Шаймерденов [11] өз еңбегінде допты алып жүрудің барлық түрлерін кешенді меңгеру оқушының кеңістіктік ойлауын, қозғалыс сенімділігін және тактикалық серпінділігін арттыратынын көрсетеді.

Баскетболдағы допты алып жүру түрлерін оқыту – оқушының ойын шеберлігінің негізін қалыптастыратын маңызды бағыт. Допты алып жүрудің әр түрі – белгілі бір ойын жағдайына бейімделген, сондықтан оларды бірізді, жүйелі, ойынмен ұштастырылған формада үйрету қажет. Жасөспірім оқушыларға арналған оқыту үдерісі қозғалысты сезінуді, кеңістікте бағдарлануды және ойын барысында шешім қабылдауды дамытуы тиіс. Авторлық әдістеме негізінде ұсынылған допты алып жүруді оқыту тәсілдері – оқушылардың техникалық және тактикалық шеберлігін тиімді қалыптастырудың ғылыми негізделген жолы болып табылады.

Допты алып жүру түрлерін меңгеруде оқушының психомоторлық реакциясы, қимыл-қозғалыс үйлесімі, көру және кеңістіктік бағдарлау қабілеті маңызды рөл атқарады. Жаттығу барысында осы дағдыларды дамытуға бағытталған әдістемелік тәсілдер жүйелі қолданылған жағдайда оқушылар допты алып жүру техникасын сенімді және нәтижелі меңгереді.

Оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, жаттығу қарқыны мен құрылымын кезең-кезеңімен күрделендіру маңызды. Бұл жөнінде В. Н. Сырымбетова [12] зерттеуінде көрсетілгендей, жасөспірімдермен жүргізілген сабақтарда жарыс және ойын элементтері қосылған жағдайда допты алып жүру әрекеттерін меңгеру жылдам әрі тұрақты болатыны дәлелденген.

Тік алып жүру — баскетболдағы ең негізгі және жиі қолданылатын техникалық тәсіл. Бұл әдіс көбіне ашық алаңда немесе қарсыласы алыста орналасқан жағдайда қолданылады. Ойыншы денесін тік ұстап, басын жоғары көтеріп, допты бір қолымен жерге соғып алып жүреді. Мұндай алып жүру кезінде көзбен алаңдағы әріптестердің, қарсыластардың орналасуын бақылауға мүмкіндік туады.

Тік алып жүрудің басты ерекшелігі — шабуылды ұйымдастыру кезінде ойыншыға тактикалық шешім қабылдауға уақыт беруі. Оқу-жаттығу үдерісінде бұл әдісті меңгеру үшін келесі тапсырмалар ұсынылады:

орнында тұрып бір қолмен допты соғу жаттығулары;

қозғалыс кезінде әртүрлі жылдамдықпен допты алып жүру;

алаң бойымен бағыт өзгерте отырып жүргізу.

Допты алып жүру техникасын оқыту барысында әрбір допты алып жүру түрінің ойындық қолдану аясы, биомеханикалық ерекшеліктері, және жаттықтыру әдістемесі нақты ескерілуі

тиіс. Жаттығу тапсырмаларының мазмұны мен құрылымы оқушылардың жасына, дайындығына және психофизиологиялық сипаттамаларына қарай бейімделіп берілуі қажет. Бұл туралы Н. А. Базарбаева [13] допты алып жүруді оқытуда ең басты әдістемелік талап – оқушының кеңістікте бағдарлануын, қозғалысты бақылауын және допқа иелік ету дағдысын біртұтас дамыту деп көрсетеді.

Барлық допты алып жүру түрін меңгерту үдерісі келесі дидактикалық қағидаларға сүйенуі қажет:

Қайталау мен вариативтілік: бір техника әртүрлі ойын жағдаятында қолданылып көріледі.

Жаттығу қарқыны мен шапшаңдықтың кезеңдік артуы: алдымен баяу, кейін шапшаң орындалады.

Сол және оң қолмен тең меңгеру: бұл ойынның функционалдық икемділігін арттырады.

Тактикалық жағдаятпен байланыстыру: допты алып жүру тек техника емес, шешім қабылдаудың да құралы.

Жылдам алып жүру — қарсы шабуыл жасау барысында немесе алаң бойымен жылдам алға ұмтылған кезде қолданылатын әдіс. Бұл техникада ойыншы допты төмен соғып, оны толық бақылауда ұстауға тырыса отырып, жоғары жылдамдықта қозғалады. Допты алып жүру кезінде көбіне допты жерге соғу биіктігі азаяды және соғу аралығы ұзарады.

Жылдам алып жүрудің негізгі ерекшеліктері:

- қозғалыстың серпінділігі мен реттілігі;
- денені алға еңкейтіп, тепе-теңдікті сақтау;
- алаңдағы жағдайды жедел бағалау және шешім қабылдау.

Мұндай тәсілді үйрету үшін «белгіленген аралықтан өту», «тосқауылдан айналып өту», «уақытқа сай орындалатын жаттығулар» секілді тапсырмалар пайдаланылады.

Өзгермелі алып жүру — ойын барысында бағытын, жылдамдығын және алып жүру биіктігін өзгерту арқылы қарсыласты алдау үшін қолданылатын күрделі техника. Бұл әдіс шабуылшының қарсы ойыншыдан өтуіне, кеңістік құруына және тосын әрекет жасауына ықпал етеді.

Өзгермелі алып жүруге келесі элементтер кіреді:

- жылдамдықты кенеттен өзгерту (жылдамнан баяуға, керісінше);
- бағытын ауыстыру (оңнан солға, алдымен оң қолмен, кейін сол қолмен);
- иықпен, денемен алдау әрекеттері.

Допты алып жүрудің түрлерін оқыту – баскетбол техникасының негізін құрайтын маңызды кезең. Әрбір допты алып жүру түрі нақты әдістемелік тәсілдер арқылы ойыншыға үйретіліп, ол оқу процесінде ғана емес, нақты ойын барысында да сенімді қолданылуы тиіс. Жас ерекшеліктер мен дайындық деңгейін ескере отырып, жүйелі түрде үйретілген допты алып жүру – тиімді ойын әрекетінің кепілі.

Жаттығу процесінде бұл техниканы жетілдіру үшін келесі жаттығулар ұсынылады:

- белгіленген нүктелер арасында бағытын өзгерте отырып доп алып жүру;
- қарсылас рөлін атқаратын ойыншымен бір-бірін айналып өту;
- ойын жағдайында өзгермелі алып жүруді тактикалық мақсатпен қолдану.

Баскетболда допты алып жүру техникасының әртүрлілігі ойыншының алаңдағы әрекеттерін оңтайлы етуге мүмкіндік береді. Тік, төмен, жылдам және өзгермелі алып жүру әдістері өзара тығыз байланысты және бірін-бірі толықтырады. Әрбір түрінің өзінің әдістемелік ерекшеліктері бар, оларды жүйелі және мақсатты түрде үйрету – жас баскетболшылардың техникалық шеберлігін қалыптастырудың негізі болып табылады.

Осы техникаларды тиімді меңгерген ойыншылар доппен еркін жұмыс істей алады, қарсыласын оңай алдап өте алады және командалық тактиканы жоғары деңгейде орындайды. Жаттығу үдерісінде бұл әдістерді бірізділікпен, ойын жағдайына бейімдей отырып қолдану ұсынылады.

Бастапқы дайындық кезеңіндегі оқыту процесінің тиімділігі – жас спортшыларға доппен жұмыс істеудің негізгі элементтерін еркін меңгертуге тікелей байланысты. Допты алып жүрудің әртүрлі түрлерін үйрету арқылы балада сенімділік, алаңды бағдарлау қабілеті және қимыл координациясы дамиды.

Жүйелі оқыту, қайталанатын жаттығулар, ойын әдісі және жеке тәсілдер – мұғалім мен жаттықтырушының басты құралдары. Бұл әдістемелердің дұрыс қолданылуы болашақ баскетболшылардың техникалық шеберлігін қалыптастырудың кепілі болмақ.

Баскетболдағы допты алып жүру – ойын техникасының іргелі элементтерінің бірі болып табылады. Оның негізгі түрлері – тік, төмен, жылдам және өзгермелі алып жүру – әртүрлі ойын жағдайларында тиімді қолданылып, ойыншының тактикалық ойлауын, кеңістікте бағдарлауын және қозғалыс үйлесімділігін жетілдіреді.

Жаттығу барысында бұл дағдыларды қарапайымнан күрделіге қағидасымен, ойынға жақын жағдайларда және екі қолмен бірдей меңгерту – оқушылардың техникалық шеберлігін арттырудың тиімді жолы болып саналады. Сонымен қатар, жас ерекшеліктерін ескере отырып, қайталама жаттығулар мен ойын әдістерін қолдану оқыту процесінің нәтижелілігін арттырады.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, баскетболдағы допты алып жүрудің түрлерін жүйелі түрде оқыту оқушылардың психомоторлық қабілеттерін, қозғалыс сенімділігін және командалық әрекеттерді үйлестіру деңгейін жоғарылатады. Демек, бұл әдістемелік бағыт жас баскетболшылардың техникалық және тактикалық шеберлігін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Алдашев А. С. Баскетболдағы дриблинг техникасының биомеханикалық негіздері // Спорт ғылымы және тәжірибе. – 2021. – №3. – Б. 28–32.
2. Сейдахметова Н. С. Жылдам шабуылдағы тік дриблингті меңгеру әдістемесі // Білім және дене тәрбиесі. – 2022. – №2. – Б. 35–39.
3. Нечаев И. П. Особенности обучения низкому ведению мяча в условиях плотной защиты // Теория и практика физической культуры. – 2020. – №5. – С. 49–53.
4. Жақыпов Қ. Е. Жылдам дриблинг техникасын меңгерту жолдары // Спорт педагогикасы. – 2023. – №1. – Б. 18–22.
5. Капустин С. В. Комбинированные виды ведения мяча в игровых ситуациях // Молодой ученый. – 2021. – №11. – С. 74–78.
6. Нұрмұханов С. Т. Бастапқы кезеңде дриблингті үйретудің кезеңдік құрылымы // Жас спортшы. – 2020. – №4. – Б. 22–26.
7. Сағындықов Е. К. Баскетбол жаттығуларында қозғалыс сезімін дамыту әдістері // Спорт ғылымы және әдістеме. – 2021. – №3. – Б. 30–35.
8. Ысқақова А. Ә. Тығыз қорғаныста төмен дриблингті меңгерту әдістері // Спорт және дене шынықтыру. – 2023. – №1. – Б. 18–22.
9. Карташова М. В. Особенности формирования скоростного ведения мяча у школьников // Физическое воспитание в школе. – 2023. – №1. – С. 55–59.
10. Берікқожа Ә. С. Тактикалық шешімдермен үйлестірілген дриблинг жаттығулары // Жас спортшы. – 2021. – №2. – Б. 25–29.
11. Шаймерденов Н. И. Жаттығу құрылымын өзгерту арқылы дриблинг техникасын меңгерту // Дене мәдениеті және спорт теориясы. – 2023. – №2. – Б. 24–29.
12. Сырымбетова В. Н. Жарыс элементтері арқылы допты алып жүру дағдысын дамыту // Спорттық педагогика және психология. – 2019. – №5. – Б. 41–45.
13. Базарбаева Н. А. Оқушылардың қозғалыс үйлесімділігін дамытудағы дриблинг жаттығулары // Қазіргі спорт педагогикасы. – 2021. – №2. – Б. 14–18.